

Diálogo jurisprudencial

Mario Alberto Salinas Sáenz

Resumen

El presente documento plantea que el diálogo jurisprudencial surge por la globalización y la difusión de ideas judiciales, impulsando la *cross-fertilization* entre sistemas jurídicos. Se expone que ese diálogo no implica la conformidad internacional, sino la consideración de criterios. Además, se clasifican modalidades de análisis de jurisprudencia ajena y distingue diálogo vertical y horizontal.

Palabras clave: diálogo jurisprudencial; comunicación transjudicial; tipologías; derechos humanos; TEDH.

1. Introducción.

López Sánchez & Cienfuegos Sordo señalan que el diálogo jurisprudencial ha surgido a partir de la globalización, como resultado del incremento de las comunicaciones internacionales que conllevan la difusión de las ideas judiciales. Por tanto, los acercamientos y comparaciones entre órganos judiciales resultan frecuentes. (2022)

Como resultado de estas comunicaciones se ha producido *cross-fertilization of the Legal Systems* que se define como como “la exportación e importación de las ideas de un sistema jurídico nacional a otro, de un sistema jurídico regional a otro, y de un sistema jurídico internacional o regional a otros sistemas jurídicos de carácter nacional” (Slaughter citada por López Sánchez & Cienfuegos, p. 78)

Sin embargo, la noción de diálogo puede emplearse de manera ambigua para referir prácticas heterogéneas, lo que obliga a distinguir el diálogo respecto de otras formas de comunicación transjudicial (López Sánchez & Cienfuegos Sordo, 2022). Asimismo se utiliza el caso de *Big Brother Watch* como ejemplo de los conceptos que se exponen.

2. Contenido.

López Sánchez & Cienfuegos Sordo señalan que el diálogo jurisprudencial permite la consideración de criterios de otro tribunal para aplicar el propio derecho, sin que implique su adhesión, pues permite tanto el acuerdo como el desacuerdo (2022). En ese sentido, los autores señalan que el diálogo no equivale a adhesión automática, pues “induce tanto el acuerdo como la oposición” (Burgorgue-Larsen citado por López Sánchez & Cienfuegos Sordo, 2022, p. 88).

En el contexto mexicano, sería equivalente a cuando jueces constitucionales y convencionales analizan criterios “con efecto útil” de la jurisprudencia interamericana. Ello con la finalidad de referirlos e integrarlos en sus propias resoluciones (López Sánchez & Cienfuegos Sordo, 2022).

Los citados autores clasifican formas de comunicación según el modo en que se usa la jurisprudencia externa, a saber: *Ad exemplum*: cita como referencia lejana, positiva o negativa para apoyar o mostrar deficiencias; *A fortiori*: referencia comparada para reforzar

argumentos propios que llevan a la misma conclusión; Ad ostentationem: cita erudita “a mayor abundamiento”; Ad autoritatis: apoyo en fuente de reconocida autoridad para decisiones difíciles de justificar solo con el propio ordenamiento; y Ex lege: cuando el propio ordenamiento obliga a tener en cuenta jurisprudencia ajena (García Roca citado por López Sánchez & Cienfuegos Sordo, 2022, p. 80).

Asimismo, se puede clasificar dicho diálogo como vertical y horizontal. La primera surge entre tribunales nacionales y supranacionales en contextos de tratados con jurisdicción superpuesta. Mientras que la segunda es descrita como comunicaciones transjudiciales de un mismo nivel (Nogueira Alcalá citado por López Sánchez & Cienfuegos Sordo, 2022, p. 90).

De manera ejemplificativa, en el caso *Big Brother Watch*, el TEDH opera como un tribunal supranacional cuya jurisprudencia está diseñada para ser tomada en cuenta en el marco del Convenio por el Estado (TEDH, 2021). La Gran Sala establece que evaluará el cumplimiento del Convenio mediante una “evaluación del funcionamiento del régimen” centrada, principalmente, en garantías contra abusos y en “salvaguardas de extremo a extremo” (TEDH, 2021, párr. 360). Además, indica que el examen considerará el funcionamiento real del sistema, los controles y equilibrios sobre el poder y la existencia o ausencia de evidencia de abuso (TEDH, 2021, párr. 360). La Gran Sala señala que, al abordar conjuntamente “de conformidad con la ley” y “necesidad”, examinará si el marco legal nacional definía claramente, entre otros puntos: motivos para autorizar interceptación masiva, circunstancias de interceptación, procedimiento de autorización, procedimientos para seleccionar material interceptado, precauciones para comunicar material, y límites de duración y almacenamiento (TEDH, 2021, párr. 361). Por lo que se expone cómo sucede este diálogo vertical entre cortes en este caso concreto.

Conclusiones

El diálogo jurisprudencial debe delimitarse para evitar que el concepto se vuelva ambiguo o indiscriminado. Sus tipologías (intensidad argumentativa, estructura, reciprocidad y modalidades) permiten clasificar con precisión cuándo una cita externa es mera comunicación y cuándo puede constituir diálogo. (López Sánchez & Cienfuegos Sordo, 2022, pp. 80–91).

Por tanto, se ha de considerar que la continuación de avances tecnológicos, comunicaciones externas y difusión de resoluciones judiciales facilitará que el diálogo jurisdiccional sea cada vez más común.

Referencias

López Sánchez, R., & Cienfuegos Sordo, J. F. (2022). *Protección multinivel de los derechos humanos en México a través del diálogo jurisprudencial: Un enfoque hermenéutico y argumentativo*. Fondo Editorial de Nuevo León.

Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), Gran Sala. (2021, 25 de mayo). *Big Brother Watch y otros c. Reino Unido* (Demandas núm. 58170/13, 62322/14 y 24960/15)

[Sentencia]. Traducción al español elaborada en el marco del convenio UNED–Ministerio de Justicia–TEDH.